

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
433 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
433 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

FERMER XO'JALIKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR O'ZGARISHINI ER, MEHNAT VA KAPITAL XARAJATLAR BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGINING EKONOMETRIK MODELLARI

ORCID: 0009-0003-4652-1856

Qodirov Zohidjon Eralievich

Andijon mashinasozlik instituti dosenti, *i.f.f.d (PhD)*

Annotatsiya: Maqolada fermer xo'jaliklari bo'yicha daromad va xarajatlar o'zgarishining er, mehnat va kapital xarajatlari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Buning uchun Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasiga asoslangan ko'p omilli regressiya modellari ishlab chiqilgan va tadqiq etilgan. Ushbu modellar fermer xo'jaliklaridagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanligini aniqlash va ularni boshqarishga oid ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: fermer xo'jaligi; fermer xo'jaligini boshqarishda axborot tizimi; ekonometrik model; Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi; imitasion modellashtirish.

Abstract: The article analyzes the relationship between changes in income and expenses on farms and land, labor, and capital costs. For this purpose, multifactor regression models based on the Cobb-Douglas production function were developed and studied. These models are aimed at identifying the variability of economic indicators on farms and developing scientifically based recommendations for their management.

Keywords: farming; information system in farm management; econometric model; Cobb-Douglas production function; simulation modeling.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь изменения доходов и расходов хозяйства со стоимостью земли, труда и капитала. Для этого были разработаны и исследованы модели многофакторной регрессии на основе производственной функции Кобба-Дугласа. Эти модели направлены на выявление изменчивости экономических показателей ферм и разработку научно обоснованных рекомендаций по их управлению.

Ключевые слова: фермерское хозяйство; информационная система в управлении фермерским хозяйством; эконометрическая модель; производственная функция Кобба-Дугласа; имитационное моделирование.

KIRISH

Jahonda globallashuv va xalqaro raqobatning kuchayib borishi sharoitida qishloq xo'jaligi tarmog'i, jumladan fermer xo'jaliklarini rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilib, ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Fermer xo'jaliklarida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va ularning jahon bozorida eksport salohiyatini oshirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi [1].

Ushbu maqsadga erishish uchun mehnat, moddiy va moliyaviy manbalardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarishning optimal tarkibini belgilash hamda istiqbolini prognoz qilishga qaratilgan modellar tizimini ishlab chiqish zarur. Bunday murakkab masalalarni muvofiqlashgan holda hal etish uchun zamonaviy matematik usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt mexanizmlaridan samarali foydalanish talab etiladi.

Shuningdek, fermer xo'jaliklari faoliyati bilan bog'liq ravshan va noravshan muhitdan axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish bazasini yaratishga asoslangan ko'p variantli boshqaruv qarorlarini asoslashga imkoniyat yaratuvchi imitasion modellar tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu modellarni amaliyotga joriy etish Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirishning hozirgi bosqichdagi o'ta dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi hamda fermer xo'jaliklarini boshqarish jarayonlarini matematik modellashtirish, axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot mexanizmlarini amaliyotga qo'llashning ilmiy-uslubiy va metodologik asoslari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, V.Q. Qobulov [2], M.M. Komilov [3], S.S. G'ulomov [4], T.Sh. Shodiev [5], B. Berkinov [6], A. Abdug'affarov [7], B. Begalov [8], Sh.I. Mustafoulov [9], B. Xodiev [10], D. Muxamedieva [11], B. Ro'zmetov va boshqa olimlarning ilmiy ishlari ushbu mavzularga bag'ishlangan. Shu bilan birga, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, ularning faoliyatini optimallashtirish va prognozlashtirishga oid ilmiy-uslubiy masalalar O. Xatamov [12], I. Abdullaev, T. Doschanov, N. O'rmonov, A. Almurodov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan.

Qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarining chuqurlashuvi sharoitida fermer xo'jaliklari rivojlanish istiqbollari prognoz qilishga doir variantlarni aniqlashning uslubiy asoslari etarli darajada ishlab chiqilmagan. Shularni hisobga olgan holda, fermer xo'jaliklarining istiqbolda yanada rivojlanishining optimal variantlarini axborotlar noravshanligi sharoitida tahlil va prognoz qilish muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fermer xo'jaliklari faoliyatini tashkil etish va boshqarish hamda ular rivojlanishini tahlil va prognoz qilishning iqtisodiy-matematik va ekonometrik usullari tadqiqotning metodologik jihatlarini tashkil etadi. Fermer xo'jaliklaridagi daromad va xarajatlar o'zgarishining er, mehnat va kapital xarajatlari bilan o'zaro bog'liqligini Kobb-Duglas funksiyasi asosida ishlab chiqilgan ko'p omilli regressiya modellari orqali tahlil qilish nazarda tutilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Andijon viloyati Baliqchi tumani fermer xo'jaliklari bo'yicha daromad va xarajatlar o'zgarishining er, mehnat va kapital xarajatlari bilan o'zaro bog'liqligiga asoslangan Kobb-Duglas funksiyasi bo'yicha modellar [13] ishlab chiqildi.

Modelda er maydoni, mehnat resurslari va fermer xo'jaliklari xarajatlari o'zgaruvchi omillar sifatida ishtirok etgan. Ushbu modellarning har bir guruhi regression statistika hamda dispersion tahlil ko'rsatkichlari bo'yicha statistik baholash mezonlarini to'liq qanoatlantiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, fermer xo'jaliklarining daromadlarini maksimallashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan modellar regression statistika va korrelyasion tahlil talablariga mos keladi (1-jadval).

Er maydoni va mehnat resurslari omillari asosida ishlab chiqilgan Kobb-Duglas modellari fermer xo'jaliklarida er maydonining kattaligi yoki kichikligiga bog'liq holda iqtisodiy tavsiyalar taqdim etish imkonini beradi. Ushbu o'zgarishlar (1)-(21) modellar natijalari orqali aniqlanishi mumkin.

Biz tadqiqot olib borayotgan Baliqchi tumanining 8 ta fermer xo'jaligida 163,7 gektar er maydoni mavjud bo'lib, ularning o'rtacha er maydoni 20 gektarni tashkil etadi. Ushbu ma'lumotlar asosida quyidagi chiziqli Kobb-Duglas modellari ishlab chiqildi.

$$Y_1 = 1,135 + 1,24 \cdot K - 0,2 \cdot L, \quad (13)$$

$$Y_2 = -0,08 + 1,27 \cdot K - 0,107 \cdot L, \quad (14)$$

$$Y_3 = -0,17 + 1,19 \cdot K - 0,14 \cdot L + 0,05 \cdot X, \quad (15)$$

Har bir (13), (14), (15) tenglama natijalari statistik baholash mezonlari talablariga to'liq javob beradi. Masalan, (13)-modelda korrelyatsiya koeffitsienti (R) 0,979, R-kvadrat 0,96, normallashtirilgan R-kvadrat 0,94, standart xato esa 0,031 ga tengdir. Shuningdek, (14) va (15) modellarning regressiya statistikasi ko'rsatkichlari ham statistik baholash mezonlariga mos keladi.

Ishlab chiqilgan (13), (14) va (15)-modellar omillari fermer xo'jaliklari daromadlariga deyarli bir xil ta'sir kuchiga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu guruh modellarida fermerlar xarajatlarning oshishi ularning daromadlarini pasayishiga olib keladi. Er resurslarining (X) ko'payishi esa, (15)-modelga ko'ra, fermer xo'jaliklari daromadlarini 0,05 million so'mga oshishiga olib keladi.

Tadqiqot doirasida 30-40 gektar er maydoniga ega bo'lgan 11 ta fermer xo'jaligi o'rganildi. Ularning umumiy er maydoni 376,2 gektar bo'lib, har bir fermer xo'jaligining o'rtacha er maydoni 34,2 gektarga teng.

Ushbu axborot bazasidan foydalanib, fermer xo'jaliklari daromadlariga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Natijada quyidagi Kobb-Duglas modellari olindi:

$$Y_1 = 1,77 \cdot K^{0,46} \cdot L^{0,18} \quad (16)$$

bu erda Y_1 fermer xo'jaligi daromadi (mln. so'm); K – fermer xo'jaligining xarajatlari (mln. so'm); mehnat resurslari.

$$Y_2 = 1,17 + 0,55 \cdot K + 0,25 \cdot L - 0,04 \cdot X, \quad (17)$$

bu erda X er resurslari (ga).

$$Y_3 = 1,45 + 0,58 \cdot K + 0,13 \cdot L, \quad (18)$$

Ushbu (16), (17), (18) modellar fermer xo'jaligi xarajatlari hamda mehnat sarfi xo'jalik daromadlariga ijobiy ta'sir etadi. Faqat (17) model bo'yicha er resursining ko'payishi daromadni kamaytirishi mumkin.

1-jadval. Andijon viloyati Baliqchi tuman fermer xo'jaliklari uchun ishlab chiqilgan ekonometrik modellar variantlari.

№	Fermer xo'jalik guruhlari soni	Model mezonlari va uning omillari	Ishlab chiqarish funksiyalari	va
1	40	fermer xo'jaligi xarajatlari, mln. so'm 1. Er maydoni, ga 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_1 = 396,1 \cdot K^{0,097} \cdot L^{-0,457}, \quad (1)$ $Y_1 = 356,39 + 0,273 \cdot K - 16,18 \cdot L, \quad (2)$	0,97 0,96
2	40 (1-var)	fermer xo'jaligi daromadlari, mln. so'm 1. Er maydoni, ga 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_2 = 385,02 \cdot K^{0,008} \cdot L^{-0,16}, \quad (3)$ $Y_2 = 397,9 + 0,88 \cdot K - 12,37 \cdot L, \quad (4)$	0,97 0,95
3	24 (2- var)	fermer xo'jaligi daromadlari, mln. so'm 1. Er maydoni, ga 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_2 = 306,44 \cdot K^{0,15} \cdot L^{0,25}, \quad (5)$ $Y_2 = 319,37 - 0,717 \cdot K + 3,86 \cdot L, \quad (6)$	0,97 0,95
4	8 (yer maydoni 20 ga)	fermer xo'jaligi daromadi, mln. so'm. 1. Fermer xo'jaligi xarajatlari, mln. so'm 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_{10} = 1,05 \cdot K^{1,02} \cdot L^{0,107}, \quad (7)$ $Y_{10} = -0,08 + 1,27 \cdot K + 0,107 \cdot L, \quad (8)$	0,89 0,80
5	11 (yer maydoni 30-40 ga)	fermer xo'jaligi daromadi, mln. so'm. 1. Fermer xo'jaligi xarajatlari, mln. so'm 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_{20} = 2,29 \cdot K^{0,48}, \quad (9)$ $Y_{20} = 2,02 + 0,5 \cdot K, \quad (10)$	0,85 0,72
6	6 (yer maydoni 50 ga dan yuqori)	fermer xo'jaligi daromadi, mln. so'm. 1. Fermer xo'jaligi xarajatlari, mln. so'm 2. Mehnat resursi, odam-kuni	$Y_{50>} = 1,6 \cdot K^{0,8} \quad (11)$ $Y_{50>} = 1,7 + 0,99 \cdot K \quad (12)$	0,99 0,99

Manba: jadval muallif tomonidan tuzilgan.

Er maydoni 30 gektardan 40 gektargacha bo'lgan fermer xo'jaliklari bo'yicha olingan (16), (17), (18)-modellar statistik baholash mezonlari talablariga mos kelmasligi aniqlandi. Bu ayniqsa (17) va (18)-modellarda standart xatolar koeffisienti yuqori bo'lganligi (0,518; 0,487) bilan izohlanadi. Faqat (16)-model statistik baholash mezonlari talablarini qanoatlantirgan.

Shularni e'tiborga olgan holda, (16)-model ko'rsatkichlari ishonchli hisoblanadi va undan 10–20 gektar er maydoniga ega bo'lgan fermer xo'jaliklari daromadini prognoz qilishda foydalanish mumkin.

Baliqchi tumanida er maydoni 50 gektardan oshiq bo'lgan (umumiy er maydoni 192,1 gektar) 6 ta fermer xo'jaliklari daromadi, xarajatlari va mehnat sarfi omillariga bog'liq modellar ishlab chiqildi. Ushbu modellar quyidagi uchta ko'rinishga ega:

$$Y_1 = -12,17 + 0,65 \cdot K + 4,15 \cdot L - 0,35 \cdot X, \quad (19)$$

$$Y_2 = 0,81 \cdot K^{0,79} \cdot L^{0,45}, \quad (20)$$

$$Y_3 = -2,65 + 0,85 \cdot K + 0,83 \cdot L, \quad (21)$$

Ushbu modellarning statistik mezonlari tahlili shuni ko'rsatadiki, faqat (20)-model standart xatolarning talab darajasiga mos keladi. Shu sababli, (20)-modelni fermer xo'jaliklari rivojlanish ko'rsatkichlarini prognozlashtirishda qo'llashni tavsiya etish mumkin.

Tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan axborotlar bazasi, Kobb-Duglas modellari va ularning statistik mezonlari bo'yicha baholash koeffisientlari natijalari ishning ilova qismida keltirilgan.

Baliqchi tumanining 40 ta fermer xo'jaliklari bo'yicha model asosida o'rtacha xarajatlar 296,9 million so'mni tashkil etadi. Er resurslari xarajatlari 0,06 million so'mga kamayishi mumkin (1-grafik). Fermer xo'jaliklarining umumiy xarajatlari 291,94 million so'm bo'lganda, er resurslari xarajatlari 0,727 million so'mga kamayadi (2-grafik).

1-grafik.

$$Y_1 = 296,9K^{-0,06}$$

2-grafik.

$$Y_1 = 291,94 - 0,727K$$

Fermer xo'jaligi daromadlarining oshishi, er resurslari xarajatlarning kamayishi bilan bog'liqligini ko'rsatadi (3 va 4- grafiklar). Hisoblarga ko'ra fermer xo'jalik daromadining bir birlikka oshishi, xo'jalikda er resurslariga qilinadigan xarajatlarni 0,853 mln.so'mga kamaytiradi. Xuddi shunday tendensiyani 4-grafik ma'lumotlaridan ham ko'rish mumkin.

Baliqchi tumanining keyingi guruh fermer xo'jaliklarida (soni 24 ta) ham er maydoni kamayishi ular daromadini oshish tendensiyasini ko'rsatadi va daromadlar oshishiga esa mehnat sarfining oshishi ijobiy ta'sir etadi.

3-grafik.

$$Y_2 = 348,7 - 0,853K$$

Tadqiqotlar 30 va 40 gektargacha bo'lgan er maydonlarida xarajatlarning va mehnat sarflarining fermer xo'jaligi daromadlariga ta'siri chiziqli Kobb-Duglas modellari orqali o'rganildi.

4-grafik.

$$Y_2 = 347,51K^{-0,05}$$

5-grafik.

$$Y = 1,05K^{1,02}$$

6-grafik.

$$Y = 1,6K^{0,8} \quad Y = 1,7 + 0,99K$$

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Noravshan axborotlar to'plami muhitida fermer xo'jaliklari rivojlanishi bo'yicha strategik qarorlar qabul qilishning imitasion tizimi va uning modellarini ishlab chiqish bosqichlari hamda axborotlarni kompyuter orqali tanib olishning uslubiy jihatlari asoslab berildi.

2. Fermer xo'jaliklari rivojlanishini imitatsiya modellarini ishlab chiqish muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu modellar orqali amaliyotda imitatsiya modellaridan foydalanib tajribalar o'tkazish va rivojlanishning ko'p sonli variantlarini tizimli tahlil qilish uchun uslubiy asoslar hamda modellashtirish yo'nalishlari ishlab chiqildi.

3. Ravshan va noravshan axborotlar to'plamlarini yagona bazada birlashtirish fermer xo'jaliklarining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talab va taklifni hamda ularning o'sishini prognoz qilish modellar tizimini yaratishga yo'l ochadi.

4. Fermer xo'jaliklari rivojlanishining optimal variantlarini topishda cheklangan er, suv, o'g'it va boshqa ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish zaruriyatini hisobga olgan holda tadqiqotda o'zaro bog'liq imitasion modellar tizimi taklif etildi. Bu tizim quyidagi bloklarni o'z ichiga oladi:

- Fermer xo'jaligi rivojlanishini optimallashtirishning ekin maydoni va ekin navlarini hisobga oluvchi modellari;

- Fermer xo'jaligi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil va prognoz qilishning ko'p va bir omilli ekonometrik modellari.

5. Baliqchi tumani misolida paxta hosildorligiga ta'sir etuvchi ravshan va noravshan omillar tahlil qilindi. Shu asosda ko'p omilli ekonometrik modellar ishlab chiqildi hamda o'rta va yirik er maydoniga ega fermer xo'jaliklarining mehnat sarfi, o'g'it va resurslarga talablari prognoz qilindi. Prognozlarga ko'ra, yirik fermer xo'jaliklarida gektaridan qo'shimcha 13,0 sentnerdan 15,3 sentnergacha (1-variant) hosil olish mumkin bo'ladi. Bunda paxta etishtirish tuman bo'yicha o'rtacha 17,8 foizga oshishi mumkin.

6. Tadqiqot davomida Baliqchi tumani fermer xo'jaliklari daromadi va xarajatlarning o'zgarishi er, mehnat sarfi va kapital qo'yilmalarga bog'liqligi Kobb-Duglas funksiyasi asosida ko'p variantli prognoz qilindi.

7. Imitatsiya yondashuviga asoslangan ekonometrik modellardan boshqa hududlarda ham paxtachilik va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish resurslaridan optimal foydalanish yo'nalishlarini tahlil va prognoz qilish uchun foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кабулов В.К., Абдуразаков В.А., Зияходжаев М.З. Применение экономико-математических методов в хлопководстве. Ташкент: Фан, 1974г.
2. Камиллов М.М., Худайбердиев М.Х. Таниб олиш оператори устида идемпатент туташувга асосланган корректловчи процедураларни куриш. Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш ИТИ., Тошкент ахборот технологиялари университети. Конференция материаллари, 2021 й. mirzaakbarhh@gmail.com
3. Гуломов С.С., Аюпов Р.Х., Абдуллаев О.М., Болтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари// Тошкент, 2019.
4. Шодиев Т.Ш. Эконометрические модели развития сельского хозяйства. - Ташкент: Фан, 1986.-166 с.
5. Беркинов Б.Б. Моделирование систем ведения сельского хозяйства. - Ташкент: Фан, 1990. – 127 с.
6. Абдугафаров А. Ўзбекистан на пути цифровизации: начало и нынешнее положение. НИИ развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Материалы конференции, 2021 г. abdugaffarov_abduhalil.ru.
7. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. Информационно-коммуникационные технологии в эффективной организации статистической деятельности в условиях формирования инновационной экономики. «Фан» нашриёти, 2013 й.
8. Мустафокулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. Монография. -Т.: Академия ноширлик маркази. 2017 й.
9. Ходиев Б.Ю. Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожланишини эконометрик моделлаштириш. Иқт.ф.докт.диссер. автореферати. –Т:ТДИУ, 2000.-38 б.
10. Мухамедиева Д.Т. Разработка моделей слабо формализуемых процессов и принятие решений на основе обработки нечеткой информации.: Автореф. дис. док. тех. наук. - Ташкент: АН РУз НТЦ «Современные информационные технологии», 2006.-35 с.
11. Хатамов О.Қ. Қишлоқ хўжалик техникаси лизингига инвестициялар жалб этиш жараёнларини моделлаштириш. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi".-Т.: ТерДУ, 2007. -142б.
12. Қодиров З.Э. Фермер хўжаликлари фаолиятининг имитацион моделлари. Иқтисодиёт ва таълим. Тошкент 2008 й.№ 3, 75-78 бетлар.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

